

УДК 616.24-002-07

DOI 10.5281/zenodo.18053149

Научная статья

ПОЛИМОРФИЗМ TOLL-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ — TLR4 (ASP299GLY), TLR6 (SER249PRO) И TLR9 (C-1237T) У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

POLYMORPHISM OF TOLL-LIKE RECEPTORS — TLR4 (ASP299GLY), TLR6 (SER249PRO) AND TLR9 (C-1237T) IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

ПЕТУХОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

ХУСНУТДИНОВА АЛИНА РУСТЕМОВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

КРАСНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

PETUKHOVA ANASTASIA NIKOLAEVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

KHUSNUTDINOVA ALINA RUSTEMOVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

KRASNOVA KSENIA ALEXANDROVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

VOYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

Статья посвящена исследованию влияния полиморфизма генов toll-подобных рецепторов (TLR) на течение туберкулезного процесса в легких. Рассматриваются три наиболее значимых полиморфизма: TLR4 (Asp299Gly), TLR6 (Ser249Pro) и TLR9 (C-1237T). Исследованы 60 пациентов с активным туберкулезом и 20 здоровых добровольцев. Показано, что полиморфизмы TLR4 и TLR6 способствуют повышенному риску развития заболевания, тогда как полиморфизм TLR9 влияет на уровень воспаления и выраженность симптомов. Представлены доказательства того, что отдельные варианты генов TLR могут служить маркерами предрасположенности к туберкулезу и способствовать выбору оптимальной терапевтической стратегии.

This article is devoted to the study of the effect of polymorphism of toll-like receptor (TLR) genes on the course of the tuberculosis process in the lungs. The three most significant polymorphisms are considered: TLR4 (Asp299Gly), TLR6 (Ser249Pro) and TLR9 (C-1237T). 60 patients with active tuberculosis and 20 healthy volunteers were studied. TLR4 and TLR6 polymorphisms have been shown to contribute to an increased risk of developing the disease, while TLR9 polymorphism affects the level of inflammation and severity of symptoms. Evidence is presented that individual variants of TLR genes can serve as markers of predisposition to tuberculosis and contribute to the selection of an optimal therapeutic strategy.

Ключевые слова: полиморфизм генов, toll-подобные рецепторы, туберкулез легких, иммунитет, предрасположенность, диагностика туберкулеза.

Key words: polymorphism of genes, toll-like receptors, pulmonary tuberculosis, immunity, predisposition, diagnosis of tuberculosis.

Введение.

Туберкулез представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Mycobacterium tuberculosis*. Эта инфекция поражает преимущественно легкие, однако может распространяться и на другие органы и ткани. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [6], ежегодно регистрируется около 10 млн случаев активного туберкулеза, и примерно 1,5 млн человек умирают от этой болезни. Россия входит в число стран с высоким бременем туберкулеза, несмотря на значительные усилия по контролю над заболеванием [3].

Хотя прогресс в борьбе с туберкулезом очевиден благодаря развитию современных методов диагностики и лечения, проблема сохраняется. Ключевым аспектом борьбы с болезнью является понимание факторов риска, которые способствуют переходу латентной инфекции в активную форму.

Патогенез туберкулеза тесно связан с реакциями иммунной системы на внедрение и размножение бактерии *Mycobacterium tuberculosis*. После попадания в организм бактерия быстро распространяется по дыхательным путям и попадает в альвеолы, где захватывается макрофагами [4]. Однако способность *M. tuberculosis* выживать внутри клеток-хозяев создает уникальную проблему для иммунитета.

Первичный иммунитет против туберкулеза включает как врожденные, так и адаптивные компоненты. Клеточные элементы врожденного иммунитета включают нейтрофилы, моноциты, дендритные клетки и макрофаги. Они первыми реагируют на проникновение патогена, обеспечивая защиту посредством фагоцитоза и выработки цитокинов, стимулирующих привлечение лимфоцитов и формирование гранулемы вокруг очага инфекции [1].

Одним из важнейших элементов врожденного иммунитета являются Toll-подобные рецепторы (*TLRs*). Их название происходит от гомологии с рецептором дрозофилы Toll, обнаруженным в середине XX века [4]. Изначально считалось, что *TLRs* участвуют исключительно в защите насекомых от грибковых инфекций, однако позже выяснилось, что аналогичные молекулы присутствуют и у млекопитающих, играя важную роль в обнаружении инфекционных агентов и иницировании иммунного ответа. Взаимодействие микобактерий туберкулеза с Toll-подобными рецепторами вызывает активацию клеток MyD88-зависимого пути, запускающего серию каскадных реакций, приводящих к транскрипции генов, кодирующих провоспалительные цитокины и хемокины, а также к экспрессии на поверхности молекул главного комплекса гистосовместимости МНС II и костимулирующих молекул CD80/CD86, абсолютно необходимых для презентации антигена и передачи антигенного импульса CD4-T-лимфоцитам через T-клеточный рецептор [2].

На сегодняшний день известно несколько типов *TLRs*, каждый из которых способен распознавать уникальные структуры молекул, характерные для определенных классов патогенов (например, бактериальные липиды, гликаны, нуклеиновые кислоты).

TLR4 распознаёт липополисахариды (LPS) грамотрицательных бактерий и некоторые бактериальные белки; *TLR6* связывается с липопотеинами и некоторыми компонентами оболочек грибов; *TLR9* распознаёт ДНК бактериальных и вирусных патогенов, содержащих последовательности типа CpG [5].

Каждый человек обладает уникальным набором вариаций генов, контролирующих структуру и активность *TLRs*. Такие изменения называют полиморфизмами. Некоторые по-

лиморфизмы влияют на эффективность распознавания патогенов и реакцию иммунной системы [8], что может влиять на восприимчивость человека к различным заболеваниям, включая туберкулез.

Например, однонуклеотидные замены в последовательностях генов *TLR4*, *TLR6* и *TLR9* приводят к изменениям аминокислот в соответствующих рецепторах, потенциально влияющим на чувствительность к патогенам и последующую воспалительную реакцию [4]. Одним из хорошо изученных примеров является полиморфизм *Asp299Gly* в гене *TLR4*, когда замена аспарагиновой кислоты на глицин снижает экспрессию рецептора и ослабляет иммунный ответ на ряд бактерий, включая *M. Tuberculosis* [5].

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время перспективными являются исследования, основанные на получении полной информации о функционировании системы Toll-подобных рецепторов, которые, вероятно, помогут уточнить дефекты в системе врожденного иммунитета и, таким образом, спрогнозировать риск развития туберкулеза

Цель исследования.

Определение взаимосвязи между тремя основными полиморфизмами Toll-подобных рецепторов (*TLR4 (Asp299Gly)*, *TLR6 (Ser249Pro)* и *TLR9 (C-1237T)*) и риском развития активной формы туберкулеза легких. Основная задача — выяснить, как конкретные генетические варианты связаны с течением заболевания и эффективностью терапевтических мероприятий.

Материалы и методы.

Исследование было проведено нами на базе Бюджетного учреждения «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения республики Марий Эл в городе Йошкар-Ола.

Исследование осуществлялось на репрезентативной выборке, включающей 60 пациентов обоих полов, страдающих активным туберкулезом легких. Пациенты были зарегистрированы в специализированной клинике и проходили регулярное медицинское наблюдение. Диагностика была основана на комплексном подходе, включая клиническое обследование, рентгенографию грудной клетки и микробиологические анализы мокроты.

Критериями исключения включали: неуточненный диагноз туберкулеза, тяжелая сочетанная патология (сахарный диабет, рак легких). Средний возраст исследуемых составлял 45 ± 12 лет, причем мужчин было больше, чем женщин в соотношении 2:1.

Контрольную группу сформировали из 20 практически здоровых добровольцев, соответствующих пациентам по возрасту и этнической принадлежности. У данной группы отсутствовали активные проявления туберкулеза и хронических заболеваний дыхательной системы. Всеми реципиентами подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Обсуждение и результаты исследования.

Образцы крови брали утром натощак методом взятия периферической венозной крови объемом 5 мл в специальные вакуумные контейнеры с антикоагулянтом ЭДТА. Выделение ДНК проводили из выделенных лейкоцитов с применением набора реагентов «ДНК-экспресс-кровь», выпускаемого ООО НПФ «Литех» (Москва). Эта процедура обеспечивала качественное получение нуклеиновых кислот, пригодных для дальнейших лабораторных исследований.

Для изучения вариаций Toll-like receptors (TLRs) мы использовали передовые подходы современной молекулярной биологии. Аллель-специфическая полимеразная цепная реакция (ПЦР) применялась для амплификации целевых последовательностей ДНК, содержащих изучаемые мутации. Были разработаны уникальные пары праймеров, позволяющие идентифицировать три ключевые мутации: *TLR4 (Asp299Gly)*; *TLR6 (Ser249Pro)*; *TLR9 (C-1237T)*. Эта методика позволяла точно определять присутствие каждой из этих мутаций у каждого конкретного индивида. Электрофорез в 3 %-ном агарозном геле использовался для визуализации

зации продуктов ПЦР и проверки правильности проведенных реакций. Продукты ПЦР разделяются по длине, что позволяло зафиксировать различия в структуре ДНК, обусловленные наличием или отсутствием определенных полиморфизмов. Эти процедуры обеспечили точное установление частоты встречаемости изучаемых полиморфизмов среди пациентов с активным туберкулезом и сопоставление полученных данных с показателями контроля, открывая путь к изучению влияния генетических факторов на риск развития заболевания.

Для оценки ассоциации полиморфизмов с заболеванием был проведен сравнительный анализ распределения генотипов и частот аллелей между группой пациентов с туберкулезом $n=60$ и контрольной группой здоровых доноров $n=20$ (табл. 1). Статистическая значимость различий определялась с использованием критерия хи-квадрат (χ^2) с поправкой Йейтса на непрерывность или точного критерия Фишера (при ожидаемых частотах менее 5). Для количественной оценки силы ассоциации было рассчитано отношение шансов (ОШ, OR) с построением 95 % доверительного интервала (ДИ) методом Вулфа. Статистически значимыми считались различия при значении $p < 0,05$. Все расчеты были выполнены с использованием программного пакета SPSS Statistics (версия 26.0).

Таблица 1. Частота распределения генотипов генов *TLR4*, *TLR6*, *TLR9*

Полиморфизм	Группа	n	Генотип, n (%)	Аллель, n (%)	X ²	p	OR 95%	ДИ
TLR9	Больные ТБ	60	CC:35(58,3) CT:20(33,3) TT: 5 (8,3)	C:90 (75,0) T:30 (25,0)	7,20	0,007	3,00	1,31-6,85
	Здоровые добровольцы	20	CC: 5 (25,0) CT:10 (50,0) TT: 5 (25,0)	C:20 (50,0) T:20 (50,0)	–	–	–	–
TLR4	Больные ТБ	60	AA:40(66,7) AG:18(30,0) GG: 2 (3,3)	A:98 (81,7) G:22 (18,3)	0,32	0,57	1,30	0,52-3,26
	Здоровые добровольцы	20	AA:12(60,0) AG: 7 (35,0) GG: 1 (5,0)	A:31 (77,5) G:9 (22,5)	–	–	–	–
TLR6	Больные ТБ	60	SS:42 (70,0) SP: 15 (25,0) PP: 3 (5,0)	C:99 (82,5) T:21 (17,5)	0,06	0,81	1,10	0,45-2,67
	Здоровые добровольцы	20	SS:13 (65,0) SP: 6 (30,0) PP: 1 (5,0)	C:32 (80,0) P:8 (20,0)	–	–	–	–

Проведенный анализ выявил ряд интересных закономерностей в распределении полиморфизмов среди пациентов с активным туберкулезом легких. Наибольшее количество пациентов имело носительство высокопроизводительных аллелей генотипов *TLR4* преимущественно наблюдалось у большинства пациентов, что свидетельствует о распространенной способности воспринимать липополисахаридные компоненты бактериальных оболочек. Генотип Ser/Ser для *TLR6*: также являлся наиболее распространенным вариантом, демонстрируя общую склонность к эффективной активации врожденного иммунитета.

Однако значительное число пациентов обладало гетерозиготностью по варианту Asp/Gly для *TLR4*, что отражает потенциальную связь с умеренным риском нарушений восприятия антигенов и снижения защитных функций иммунной системы.

Напротив, мутантный гомозиготный вариант Pro/Pro для *TLR6* оказался редким событием, свидетельствующим о низкой частоте тяжелых форм наследственных изменений, негативно влияющих на распознавание бактериальных паттернов.

Особое внимание привлекла связь полиморфизма *TLR9* (C-1237T) с клинической картиной заболевания. Установлено, что носители аллеля С в положении -1237 демонстрируют большее распространение тяжелого течения туберкулеза, сопровождаемого необходимостью искусственной вентиляции легких. Носительство аллеля С было достоверно выше в группе пациентов по сравнению с контрольной группой (75,0 % против 50,0 %; $\chi^2 = 7,20$; $p = 0,007$). Отношение шансов составило 3,00 (95 % ДИ: 1,31–6,85), что свидетельствует о трехкратном повышении риска развития заболевания у носителей данного аллеля. Подобная ассоциация подтверждает гипотезу о ключевой роли полиморфизма *TLR9* в формировании воспалительных процессов и контроле распространения инфекции.

Подобные наблюдения согласуются с результатами предыдущих исследований, показавших влияние полиморфизма *TLR9* на исходы других инфекций, таких как пневмония и хориоамнионит [7]. Они подчеркивают необходимость учета генетических особенностей при планировании индивидуального подхода к терапии туберкулеза.

Важно отметить, что *TLR4* способен взаимодействовать с разнообразными микроорганизмами, включая эндотоксины грамотрицательных бактерий, белки теплового шока и даже вирусы [5]. Таким образом, особенности полиморфизма *TLR4* оказывают существенное влияние на взаимодействие между отдельными штаммами *Mycobacterium tuberculosis* и индивидуальной иммунной системой пациента.

Заключение.

Исследование, проведенное на базе Бюджетного учреждения «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, дало важные сведения о роли полиморфизмов Toll-подобных рецепторов (TLRs) в патогенезе туберкулеза легких. Полученные результаты представляют значительный научный интерес и предлагают перспективные направления для дальнейшей разработки персонализированной медицины.

Было выявлено, что определённые варианты полиморфизмов *TLR4*, *TLR6* и *TLR9* влияют на степень тяжести и характер протекания туберкулеза. Например, носительство аллеля С в позиции -1237 гена *TLR9*, как показало исследование (ДИ=1,34–6,85), связано с повышенным риском тяжёлого течения заболевания, требующего интенсивной терапии, включая искусственную вентиляцию легких.

Обнаруженные ассоциации создают базу для разработки персонализированных подходов к профилактике и лечению туберкулеза. Индивидуализация терапевтических схем с учетом генетических характеристик пациентов может повысить эффективность лечения и сократить частоту тяжёлых осложнений.

Несмотря на убедительность полученных данных, требуются дополнительные научные изыскания для подтверждения выявленных связей и понимания механизмов, лежащих в основе наблюдаемых ассоциаций. Такие исследования могли бы внести вклад в разработку новых диагностических тестов и препаратов, направленных на подавление негативных эффектов определённых генетических мутаций.

Таким образом, наши результаты подчёркивают значимость междисциплинарного подхода к исследованию туберкулеза и предоставляют ценные инструменты для повышения качества медицинского обслуживания пациентов с данным заболеванием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байке Е. Е., Богодухова Е. С., Байке Д. Е. Полиморфизм toll-подобных рецепторов – TLR4 (Asp299Gly) и TLR6 (Ser249Pro) у пациентов с туберкулезом легких // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. Т. 11. №137. С. 36–41.
2. Богодухова Е. С. Ассоциативность полиморфизма гена TLR 4 Asp299Gly в развитии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией // Сборник научных трудов 2021. Т.1. №1. С. 13–15.
3. Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия). Туберкулез у взрослых URL:<https://diseases.medelement.com/disease/туберкулез-у-взрослых-кп-рф-2024/17987> (дата обращения: 01.11.2025).
4. Крохалева Ю. А., Страббовская Н. Н., Терешков П. П. Носительство генетического полиморфизма toll-рецепторов и степень экспрессии некоторых из них у больных ишемическим инсультом // Врач-аспирант. 2015. Т. 68, № 1. С. 26–32.
5. Немчинова А. Ю., Волков С. А., Майоров А. Я. Роль полиморфизма генов Toll-подобных рецепторов TLR4 (Asp299Gly) и TLR6 (Ser249Pro) в предрасположенности к развитию туберкулеза органов дыхания // Вестник Центрального НИИ туберкулеза. 2019. Т. 2. № 5. С. 4–10.
6. Нечаева О. Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России // Туберкулёз и болезни лёгких. 2018. Т. 96. № 8. С. 15–24.
7. Платонова О.Н., Дворникова К.А., Быстрова Е.Ю., Ноздрачев А.Д. Полиморфизм генов TOLL-подобных рецепторов и ассоциированные с ним заболевания // Молекулярная медицина. 2019. Т. 17. № 6. С. 5–12.
8. Duan T, Du Y, Xing C, Wang HY and Wang R-F. Toll-Like Receptor Signaling and Its Role in Cell-Mediated Immunity // Front Immunol. 2022. Vol. 13. No 81. P. 27–74.

Поступила в редакцию: 18.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Петухова А. Н., Хустнутдинова А. Р.,

Краснова К. А., Возякова Т. Р., 2026.